

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Мусаева Дилором Бегматовна

Учитель русского языка 11 школ города Алматы Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545443>

Аннотация. В этой статье анализируются игры на уроках русского языка и литературы.

Ключевые слова: новейшие технологии, умение, навык, активное мышление, логика, мышление, речь, внимательность

USE OF GAMES IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS

Abstract. This article analyzes the games in the lessons of the Russian language and literature.

Keywords: latest technologies, skill, skill, active thinking, logic, thinking, speech, mindfulness.

Применение новейших технологий в преподавании русского языка – это необходимость, так как они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, повышают интерес к урокам русского языка. Основная задача каждого учителя русского языка – добиться активного мышления, заинтересовать детей к своему предмету. Ведь ученик учится с удовольствием до тех пор, пока ему интересен урок. Учителя не должны дублировать свои уроки. А для этого нужно, чтобы учитель сам знал и любил свой предмет, вносил в него новые элементы.

Игра для ребенка является привычной формой деятельности. Использование игр развивает у детей логику, мышление, речь, внимательность, учит их дружбе, воображению, наблюдательности. Игра на уроке может стать очень серьезным занятием. В этом случае за внешней кажущейся легкостью использования элементов игровых технологий на уроке стоит кропотливая подготовительная работа учителя.

Игра наряду с трудом и учебой – один из основных видов деятельности человека. Большинству игр присущи четыре главные черты:

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата;
- творческий, в значительной мере импровизированный, очень активный характер этой деятельности;
- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция;
- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую временную последовательность ее развития.

По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на дидактические, интеллектуальные, подвижные и так далее. Игра является основой познания мира детьми. Поэтому нужно включать в уроки игровые моменты, которые помогут в непринужденной форме изучить материал. Интерактивные игры на уроках русского языка используются с успехом для учащихся любых возрастов. Но, а для более качественного освоения материала по русскому языку можно использовать дидактические игры, которые

помогают учителю ввести в урок элемент соревнования, а также служит необходимым ресурсом для наглядного усвоения нового материала или закрепление пройденного.

На уроках русского языка можно использовать и применять дидактические материалы, иллюстрации, картинки, загадки, карточки, ребусы. Задавая тот или иной вопрос, можно учить детей дать полный и точный ответ, что развивает словарный запас учащихся.

Некоторые дидактические игры и игровые приёмы, которые можно использовать на уроках русского языка:

Кто чей ребенок? Указать стрелками:

Лошадь цыпленок

Корова жеребенок

Курица теленок

Игра **“Найди букву”**, например: б.н.н (банан), т... кв.(тыква), ш.о.л.(школа). и т.д.

Игра **“Путаница”** - рабуз-арбуз, онкфеты-конфеты, калей-лейка, бейрово-воробей; фельтроп(порт-фель), мальбо(альбом), мигазиан(гимназия), динаро(Родина), цояй(яйцо)

Игра **“Наборщик”** – на каждую букву записать по одному слову;

Книга: к – кошка; н – нос; и-иголка; г – гусь; а – арбуз;

Составить слова из слогов: мо, ко, ло; (молоко); а, син, пель (апельсин); ре, за, бе (береза); ко, ло, яб (яблоко); ведь, мед (медведь) и т.д.

Отгадай слова: BLGEUCRNA – ВЕСНА; SDYFVTRKLA – УТКА: GWUPZYШФА-ГРУША; такие игры развивают наблюдательность, внимательность, учат различать и находить “лишние” буквы;

Исправь ошибки:

верблют(д), каза(о), ачки(о), званок(о), агарот(о, о, д), загатка(д), даска(о), сонце(л), гарох(о), вну-шка(ч), ана(о), крушка(ж);

Усложненные виды заданий: “Анаграмма” путем перестановки букв образовать новые слова. Здесь дети узнают новые слова

Лес – сел; ложка-жалко; насос-сосна; банка-кабан; крот-корт; лама-мала, Казан – наказ;

“Кто где живет?” соотнести стрелками:

Медведь нора

Белка берлога

Лиса дупло

Такого рода игры, головоломки, ребусы развивают словарный запас учащихся и расширяют их кругозор. Откаждого такого урока они несут всеобъемлющий эмоциональный заряд энергии. У них развиваются такие качества как инициатива, настойчивость и самое главное целеустремленность.

В коллективных играх формируется такое качество как нравственность. В ходе игры дети учатся быть одной командой, учатся помогать товарищу, у каждого появляется чувство ответственности перед всем классом.

Воспитывается воля к победе, открывается другое мировоззрение, а главное – интерес и любовь к русскому языку. Игры на уроках русского языка применяются как средство обучения и отличаются от других средств тем, что вызывают у детей живой

интерес и активное участие. Применение таких игр на уроках является методом оправданным, поскольку они выполняют ряд важных учебных и развивающих функций.

REFERENCES

1. Брандвик М. Л. и Макнайт К. С. Руководство по выживанию учителя английского языка: готовые к использованию методики и материалы для 7-12 классов. Джосси-бас-гитара
2. Сэндфорд Р., Уличак М., Фейсер К. и Радд Т С использованием коммерческого готового компьютера. игры в формальном образовании”. Восстановлено 28-10-2011 из http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/project_reports/teaching_with_games/TWG_report.pdf>, 2005.
3. Харнад С., Ланкастер Дж. Б. и Стеклис Х. Д. “Индукция, оценка и подотчетность”, Происхождение и эволюция языка и речи. Нью-Йорк: Нью-Йоркская академия наук, 1976
4. Хейлз, Н.К. “Электронная литература: новые горизонты для литературоведения”. Нотр-Дам: Университет 1. Издательство Нотр-Дам Пресс, 2008.